

MAKTAB KIMYO LOBARATORIYA DARSLARIDA QO‘LLANILADIGAN ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLAR

Turdialiyeva Muxtasarxon Ma‘murjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika institute (kimyo) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annatsiya: Laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkillashda yangi pedagogik texnologiyalar, foydalanish o‘quvchilarning aqliy qobiliyati, so‘zlash madaniyati, bir-biriga do‘stlik, inoqlik munosabatlarini hisobga olingan holda tashkil qilinishi o‘quvchilarda bir-biriga yordam, do‘stlik, inoqlik hissi uyg‘onishiga va bu orqali ularning malaka va ko‘nikmalarini egallashlari osonlashishiga olib keladi.

Kalit so‘zlar: Pedagogik metodlar, Laboratoriya darslari, klaster metodi, muammoli vaziyat, axborot texnologiyalari.

Maktabda kimyo laboratoriya darslarini tashkillash o‘quvchilarga kimyo fanidan muhim tushunchalarni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Maktabda laboratoriya darslarini tashliklashda kimyo o‘qituvchisi kimyo xonasi va undagi reaktivlar davlat standartlariga mosligini, o‘quvchilarni moddalar bilan ishlaganda xavsizlik qoidalariga roiya qilishlariga, tajriba natijasi mavzuga mosligi, o‘quvchilarni yangi bilimlar va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlariga e‘tibor qaratish lozim. Yuqorida keltirilganlarga asosanlanib maktab kimyo kurslarida eksperimental tajribalarni tashkillashda o‘qituvchi metodikani tanlash muhim hisoblanadi[1].

Hozirda umumta‘lim maktablarida laboratoriya darslarini tashkillashda klaster usulidan foydalanish foydali usullardan biri hisoblanilmoqda. Chunki, klaster usuli orqali avvaligi o‘tilgan mavzular bir-biriga bog‘lanadi hamda o‘quvchilarning ongida kelgusi mavzular yuzasidan ma‘lum bir tushunchalar yuzaga keladi. Bundan tashqari bu metod xim-ashyo manbalari yetarli bo‘lmaganda loabaratoriya mashg‘ulotini kundalik turmush tarzimizga bog‘lab o‘tishga tushtirish orqali bir nechta mavzularni bog‘lashda muhim ahamiyat kasb etadi. Misol sifatida uglerod, azot va fosfor mavzulari o‘rganilyaotganda laboratoriya mashg‘ulotilarida xalq

xo‘jaliga ko‘p uchraydigan mineral o‘g‘itlaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunday o‘qitish natijasida o‘quvchilar bir nechta mavzularni birlashtirgan holda o‘rganishlari, kundalik hayotda duch keladigan kimyoviy reaksiyalarni mohiyatini anglab yetishlariga imkin beradi. Klaster metodining eng muhim jihati u asbob uskunalar va reaktivlar yetishmovchiligini hal qiladi va o‘quvchilarni bog‘lab o‘rganish orqali mavzularni mustahkam o‘rganishlariga yordam beradi[2].

Bu metod orqali o‘quvchilar xar xil turdagi mavzularda erkin, ochiq tushunchaga ega bo‘lishlari va o‘z tushunchalarini erkin bayon qila olish kabi xususiyatlarga ega bo‘lisha oladilar. Ta‘lim oluvchilarga klaster metodi orqali ayrim mavzularni chuqur va puxta o‘rgatilganda ularning fikrlash faoliyatini bir maromda bo‘lishiga yordam beradi[3].

Oksidlar, asoslar, kislotalar va tuzlarning xususiyatlarini o‘rganish to‘grisidagi laboratoriya va amaliy mashg‘ulot darslarida muammoli o‘qitish metodikasini qo‘llash ham o‘qitishga samarali ta‘sir ko‘rsatadi. Misol sifatida ammoniy tuzlarini xususiyatlari bilan tanishish darsida ammaniy tuzlari eritmada qanday muhit hosil qilishini muammo sifatida keltirish mumkin. Bunda o‘quvchi tuzlarni dissotsiyanish tenglamasini yozadi hamda bu tuzlarni ishqor va kislotaga ta‘siri orqali hulosasi chiqaradi.

Kimyoviy ishlab chiqarishga bog‘langan darslarda ham muammoli vaziyat metodini qo‘llash olingan bilimlardan moddalarni fizik va kimyoviy xossalari va ulardan foydalanishning muqobil sharoitini aniqlash, ishlab chiqarishda xom-ashyo va apparat va qurilmalar qurilma tanlash kabi bilimlar hajmini to‘liq jalb qilish imkonini beradi[4].

Shu bilan bir qatorda ba‘zi yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘zlashtirishda o‘quvchilarga qiyinchilik tug‘durmoqda va ularni fanga bo‘lgan qiziqishlarini kamayishiga olib kelmoqda. Bunga sabab qilib esa laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni bajarishda o‘quvchilarni nazariy va amaliy bilimlarini sayozligini aytish mumkin. Bunga yechim sifatida darslarda rang va miqdor o‘zgarishi bilan borishi, cho‘kma tushishi va gaz ajralishi bilan boradigan tajribalaridan foydalanishni keltirish mumkin. Bunday

kimyoviy tajribalar o‘quvchilar ongida uzoq vaqt davomida saqlanib qolib, uni o‘tkazishga oid ko‘nikma va malakalarni shakllantiradi va o‘quvchilarni egallagan bilimlarning haqqoniyligini asoslab beradi. Bundan tashqari axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan biri bo‘lgan video darslari orqali o‘tish ham bir qancha afzallikka ega. Bu usuldan foydalanish ham o‘quvchi ham o‘qituvchiga foydali hisoblanadi. Bunda o‘qituvchi o‘zi bajargan tajribalar asosida videolar tayyorlasa ularda AKT dan foydalanish texnikasi ham rivojlanadi [5].

Xulosa qilib aytganda laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkillashda yangi pedagogik texnologiyalar, foydalanish o‘quvchilarning aqliy qobiliyati, so‘zlash madaniyati, bir-biriga do‘stlik, inoqlik munosabatlarini hisobga olingan holda tashkil qilinishi o‘quvchilarda bir-biriga yordam, do‘stlik, inoqlik hissi uyg‘onishiga va bu orqali ularning malaka va ko‘nikmalarini egallashlari osonlashishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.SH. R. Sharipov, H. M. Nasimov, A. A. Samiyev, U. N. Kalandarov. Maktabda kimyoviy eksperimentlar o‘tkazishning ilmiy pedagogik asoslari// Academic Research in Educational Sciences Volume 2 | ISSUE 10 | 2021 B-801-802

2.D. A. Eshtursunov, N. Y. Sattorova. Kimyo laboratoriya mashg‘ulotlarida klaster usulini qo‘llab o‘quv jarayonini tashkil etish // Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 5 | 2022 B-298-304

3.Sattorova Nozima Yunus qizi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktab o‘quvchilarining kimyo fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini zamonaviy ta‘lim texnologiyasi orqali tashkil etish// SCHOLAR ISSN: 2181-4147 VOLUME 1 | ISSUE 14 | 2023 B 42-45

4.A. N. Buzrukxo‘jayev K. U.Komilov. Muammoli ta‘lim usullaridan foydalangan holda kimyo darslarida ko‘nikmalarni shakllantirish// Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 B-683-686

5.Omonov Navro‘zbek Shermuhammad o‘g‘li, Jo‘rayev Murod Maxmarajab o‘g‘li. Maktabda kimyo amaliy mashg‘ulot darslarini axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib tashkil etish// Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 11, Issue 04, April (2023) B- 1046